

MarineDex : Aplikasi Klasifikasi Biota Laut berbasis *MobileNetV2* sebagai Upaya Konservasi Lingkungan Maritim Indonesia

Muhammad Fazil Irvan Putra¹, Malfino Muhammad Willianz², Aqila Malfa Zahira³, Dr. Aziz Fajar, S.Kom., M.Kom⁴

¹Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Surabaya, email: muhammad.fazil.van-2023@ftmm.unair.ac.id

²Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Surabaya, email: malfino.muhammad.willianz-2023@ftmm.unair.ac.id

³Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Surabaya, email: aqila.malfa.zahira-2023@ftmm.unair.ac.id

⁴Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Surabaya, email: azizfajar@ftmm.unair.ac.id

Corresponding Author: Muhammad Fazil Irvan Putra

ABSTRAK — Lingkungan perairan laut memegang peran penting dalam kehidupan. Beberapa contoh andilnya yakni menjaga keseimbangan ekosistem global dan menjadi rumah bagi jutaan spesies biota. Namun ironisnya, pencemaran dan aktivitas ilegal di perairan Indonesia telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, termasuk ancaman kepunahan pada beberapa spesies yang kini berada dalam situasi kritis. Meskipun beberapa program telah direncanakan, namun nampaknya masih belum bisa dinilai efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya, untuk mendukung upaya konservasi berkelanjutan, diperlukan solusi teknologi yang dapat memantau jenis maupun populasi biota laut secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi MarineDex berbasis metode *transfer learning* menggunakan model *pretrained MobileNetV2* untuk klasifikasi biota laut. Aplikasi ini nantinya akan mendapatkan input utama dari hasil foto kamera bawah laut dan diharapkan dapat membantu pemantauan spesies laut secara *real-time*, mendeteksi ancaman secara dini, dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap perikanan ilegal. Dataset gambar biota laut diperoleh melalui *web scraping* dari sebuah website dengan 16 kelas spesies yang dipilih berdasarkan prioritas konservasi. Proses *data preprocessing* dilakukan melalui augmentasi gambar dan normalisasi, sedangkan model dilatih menggunakan *MobileNetV2* sebagai *base feature extractor* dan dioptimasi dengan *Adam Optimizer*. Setelah proses *hyperparameter tuning* menggunakan Keras Tuner, model menunjukkan performa yang baik dengan akurasi validasi mencapai 92.34% dan akurasi pelatihan mencapai 97%. Model ini secara keseluruhan mampu melakukan klasifikasi biota laut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dalam jangka panjang, MarineDex diharapkan dapat diimplementasikan dalam upaya konservasi biota laut di Indonesia dengan mendukung pemantauan spesies yang terancam punah, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs 14 “Kehidupan Bawah Laut” yang berfokus pada pelestarian ekosistem dan sumber daya kelautan.

KATA KUNCI — Klasifikasi Biota Laut, Transfer Learning, MobileNetV2, TensorFlow, Keras Tuner

I. PENDAHULUAN

Lingkungan perairan laut (maritim) merupakan salah satu ekosistem yang memegang peranan penting dalam kehidupan. Alih alih hanya menjadi rumah bagi jutaan spesies biota, perairan laut juga turut andil dalam penjagaan keseimbangan iklim global dan juga penyedia sumber daya alam. Namun ironisnya, ekosistem yang vital ini sering kali luput dari perhatian dalam hal upaya konservasi dan perlindungan lingkungan. Tim Koordinasi Nasional Sampah Laut Indonesia (TKN PSL) memaparkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 398 ribu ton sampah yang mencemari perlautan Indonesia [1]. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa 75% wilayah laut Indonesia sudah tercemar dengan tingkatan ringan, sedang, dan juga berat [2]. Tak hanya berasal dari sampah, beberapa komponen pencemar lain juga turut berkontribusi terhadap pencemaran laut Indonesia, seperti halnya kebocoran minyak tanah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa terdapat sekitar 1.500 ton logam termasuk minyak yang tumpah dan mencemari laut Indonesia [3]. Pencemaran tersebut, tentunya berdampak luas bagi berbagai sektor, mulai dari polusi perairan, perubahan iklim, hingga degradasi keanekaragaman maupun habitat biota [4]

Melihat kondisi tersebut, tentunya kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Pasalnya, berbagai dampak tersebut jika tidak ditangani secara cepat dan akurat maka akan meluas dan merambah ke sektor lainnya. Salah satu dampak dari kerusakan lingkungan perlautan yang sudah dialami yakni degradasi keanekaragaman biota laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan bahwa pada tahun 2019 sudah terdapat 11 biota laut yang terancam punah. Diantaranya adalah kuda laut, hiu, pari, penyu dan juga peri manta [5]. Terumbu karang pun juga mengalami hal yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh referensi [6] menyebutkan bahwa degradasi terumbu karang pada setengah abad terakhir ini melonjak dari 10% hingga ke 50%. Bahkan salah satu biota laut yakni hiu telah mendapat status “*critically endangered*”. Hal ini selaras dengan fakta yang dinyatakan oleh Mark Erdmann, Vice President Marine Asia Pacific Field Division Conservation International, bahwa memang dalam rentang 40 tahun terakhir Indonesia menjadi negara terbanyak dalam hal penangkapan hiu secara ilegal [7].

Untuk mengatasi hal ini, beberapa program telah dicanangkan oleh pemerintah, diantaranya adalah pembentukan konservasi kawasan laut (KKL), penegakan hukum yang lebih tegas untuk perlindungan spesies laut, pemantauan kapal ilegal menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS), dan juga

Program Unggulan Restorasi Terumbu Karang atau *Indonesia Coral Reef Garden* (ICRG). Saat proses pelaksanaannya, ICRG menggunakan kamera bawah laut yang diletakkan di sekitar tempat penanaman terumbu karang. Kamera secara terus menerus menangkap gambar dan rekaman video dari ekosistem laut sekitarnya. Rekaman ini meliputi kondisi terumbu karang, spesies ikan, dan organisme laut lainnya yang ada di area tersebut.

Namun sayangnya, hingga saat ini pemanfaatan kamera tersebut masih belum meluas karena hanya sebatas pemantauan terumbu karang saja. Oleh karena itu, diperlukan inovasi lebih lanjut yang mampu mendeteksi dan melacak jenis biota laut lainnya secara lebih komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penerapan *deep learning* untuk membantu klasifikasi otomatis berbagai spesies laut yang tertangkap dalam gambar.

Gambar-gambar tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai input utama dari aplikasi MarineDex dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah, melacak populasi biota laut, dan memantau distribusi biota laut di wilayah tertentu. Metode klasifikasi yang digunakan dalam aplikasi MarineDex berbasis pretrained transfer learning MobileNetV2 dan dioptimasi menggunakan Adam Optimizer serta mengimplmentasikan hyperparameter tuning dari Keras Tuner. Nantinya inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi penting dalam upaya konservasi karena mempermudah pemerintah dan lembaga konservasi untuk memantau perubahan populasi biota laut secara *real-time*, mendeteksi kelas kelas biota laut, melakukan deteksi dini terhadap ancaman, dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal atau aktivitas destruktif lainnya.

II. KAJIAN TERKAIT

A. UPAYA KLASIFIKASI BIOTA LAUT

Deteksi dan klasifikasi spesies biota di lingkungan bawah laut penting bagi studi lingkungan, khususnya kelautan untuk memantau populasi dan konservasi spesies. Namun, tantangan utama dalam bidang ini adalah variabilitas lingkungan bawah air, seperti perubahan cahaya, partikel air yang mengganggu, ikan yang sulit diidentifikasi ketika bersembunyi di belakang objek lain, serta gambar yang sering kali buram dan memiliki resolusi rendah. Penelitian terdahulu berusaha menyelesaikan tantangan ini dengan memanfaatkan teknik *deep learning* dan pendekatan klasik berbasis *machine learning*, namun masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk mengatasi kendala ini, pendekatan berbasis *deep learning*, terutama Convolutional Neural Networks (CNN), telah terbukti sangat efektif.

Pada sebuah survei yang mengulas teknik *deep learning* untuk klasifikasi gambar bawah air, CNN mampu memberikan performa yang signifikan dalam mendeteksi serta mengklasifikasikan objek ikan berdasarkan gambar yang diambil dari lingkungan bawah air [8]. Selain itu, penelitian lain yang mengadopsi metode Faster RCNN menunjukkan

kemampuannya untuk mendeteksi objek bawah air, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak ideal seperti pencahayaan rendah dan jarak yang bervariasi [9]. Metode *non-deep learning*, seperti Support Vector Machine (SVM) dan Artificial Neural Networks (ANN), juga telah digunakan untuk mengatasi masalah serupa, namun hasilnya tidak sebaik CNN dalam kondisi kompleks seperti klasifikasi vegetasi laut [10].

Sementara itu, studi lain memperkenalkan arsitektur CNN-SENet yang menggabungkan blok Squeeze-and-Excitation (SE) untuk memperkuat sensitivitas jaringan pada fitur yang lebih informatif, dilakukan dengan *pretraining* pada dataset ikan tropis dan transfer learning ke dataset ikan *temperate* [11]. Semua penelitian ini menyoroti bahwa, meskipun *deep learning* menawarkan banyak keunggulan, tantangan-tantangan yang ada masih memerlukan pendekatan yang lebih adaptif terhadap gambar bawah air.

B. VARIABILITAS DATASET

Penelitian yang berfokus pada klasifikasi gambar bawah air sering kali melibatkan penggunaan dataset yang bervariasi, bergantung pada jenis objek dan lingkungan yang diteliti. Misalnya, dataset Fish4Knowledge (F4K) yang berisi gambar ikan di habitat tropisnya, telah sering digunakan dalam banyak studi. Dataset ini menawarkan variasi lingkungan air tropis yang berbeda-beda dari segi pencahayaan dan kualitas air, yang cocok untuk melatih model CNN [8].

Dataset lain yang digunakan adalah kumpulan video gambar bawah air yang diambil dalam berbagai kondisi cuaca dan dari jarak yang bervariasi. Hal ini menambah kompleksitas dalam deteksi objek, terutama dengan adanya variasi pencahayaan yang tidak menentu [9]. Sementara itu, studi yang lebih berfokus pada vegetasi laut, seperti *Posidonia Oceanica*, menggunakan dataset yang diambil pada kedalaman yang berbeda dengan variasi pencahayaan yang signifikan, menjadikannya tantangan bagi model *machine learning* untuk mempertahankan akurasi [10].

Lebih jauh lagi, penelitian terkait klasifikasi plankton dan zooplankton memanfaatkan dataset yang lebih beragam secara biologis, memungkinkan evaluasi kinerja model *deep learning* pada lingkungan yang lebih luas dan lebih bervariasi [11]. Dengan merujuk pada dataset yang lebih bervariasi ini, kemampuan model untuk menangani beragam jenis objek diharapkan dapat terlihat jelas.

C. METODE PREPROCESSING DAN MODELLING

Tahapan *preprocessing* berguna dalam mengatasi masalah utama dari gambar bawah air seperti pencahayaan yang tidak merata dan *noise*. Berbagai pendekatan *preprocessing* telah diterapkan, mencakup metode penajaman gambar menggunakan kernel Laplacian yang dimodifikasi untuk meningkatkan kejernihan tepi objek pada gambar ikan, yang dipresentasikan dalam penelitian di [8]. Setelah tahapan *preprocessing* ini, model CNN-SVM dan CNN-KNN digunakan untuk melakukan klasifikasi.

Alternatif lainnya, penggunaan Faster RCNN diterapkan pada dataset gambar bawah air yang lebih kompleks. Faster RCNN dengan pool ROI terbukti efektif

dalam mempercepat deteksi objek di lingkungan bawah air dengan latar belakang yang memiliki *noise* [9]. Selain itu, perbandingan antara SVM, ANN, dan CNN dilakukan pada dataset *Posidonia Oceanica* untuk menunjukkan keunggulan CNN dalam hal kemampuannya mempertahankan stabilitas prediksi di berbagai kondisi lingkungan bawah air [10].

Selain itu, pendekatan gabungan yang mengombinasikan CNN dengan blok Squeeze-and-Excitation (SE) digunakan untuk meningkatkan sensitivitas deteksi fitur spesifik pada gambar bawah air, sebuah inovasi yang menarik perhatian dalam teknik *deep learning*. Dengan memanfaatkan *transfer learning*, model ini mampu mempelajari pola dari ikan tropis dan mentransfer pengetahuannya ke dataset ikan daerah *temperate* dengan hasil yang cukup baik [11].

Dalam penelitian lainnya, normalisasi data serta penghapusan *noise* dilakukan sebagai bagian dari *preprocessing*, diikuti dengan penggunaan arsitektur ResNet dan EfficientNet untuk membandingkan performanya pada tugas klasifikasi *multi-class* untuk zooplankton dan plankton [12]. Dengan pendekatan ini, akurasi hasil meningkat, terutama pada klasifikasi objek-objek kecil yang sulit.

D. AKURASI

Hasil akurasi yang dicapai oleh berbagai penelitian menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tergantung pada metode yang digunakan dan karakteristik datasetnya. Dalam penelitian menggunakan CNN-SVM, akurasi model ini mencapai 96,3%, menjadikannya salah satu pendekatan yang sangat efisien dalam klasifikasi gambar ikan di habitat laut tropis [8].

Pendekatan Faster RCNN dalam penelitian lain mencatat mean Average Precision (mAP) 88,6% pada Intersection over Union (IoU) 0,5, tetapi mengalami penurunan akurasi menjadi 59,6% pada IoU 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi *bounding box* menjadi kurang akurat seiring dengan peningkatan tingkat presisi pada nilai IoU yang tinggi [9].

Adapun model CNN dalam penelitian terhadap vegetasi laut *Posidonia Oceanica* mencapai akurasi 83,7%, yang terbukti lebih andal dibandingkan metode SVM atau ANN pada tugas yang sama [10]. Pada penelitian yang menggunakan CNN-SENet, akurasi naik hingga 99,3% pada tahap *pre-training*, namun menurun menjadi 83,7% setelah dilakukan *fine-tuning* menggunakan dataset ikan *temperate* [11].

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa arsitektur ResNet dan EfficientNet dapat mencapai akurasi hingga 98,2% pada klasifikasi plankton dan zooplankton. Performa ini cukup impresif mengingat tantangan yang ada dalam distribusi data yang tidak seimbang [12].

E. KEKURANGAN DARI PENELITIAN TERDAHULU

Meskipun dengan capaian yang impresif, setiap pendekatan memiliki keterbatasannya masing-masing. Pada CNN-SVM, performa model menurun saat mendapatkan gambar yang memiliki resolusi rendah atau saat latar belakang gambar terlalu dipenuhi *noise* [8]. Faster RCNN juga

menunjukkan kekurangan dalam aspek akurasi prediksi pada tingkat IoU yang tinggi, dimana prediksi *bounding box* menjadi kurang presisi [9].

Metode tradisional seperti SVM dan ANN memiliki performa lebih buruk dibandingkan CNN, terutama dalam menjaga kestabilan akurasi ketika menghadapi kondisi pencahayaan bawah air yang ekstrem, seperti pada studi klasifikasi vegetasi laut *Posidonia Oceanica* [10]. Pada pendekatan CNN-SENet, penurunan performa setelah *transfer learning* menandakan bahwa mentransfer pola dari satu habitat ke habitat lain tidak selalu memberikan hasil optimal [11].

Sementara itu, dalam penelitian lainnya, meskipun EfficientNet memberikan hasil yang baik, penggunaan model ini membutuhkan daya komputasi yang cukup tinggi, serta masih ada tantangan dalam memastikan konsistensi saat dataset yang digunakan memiliki ketidakseimbangan kelas [12].

III. SOLUSI DAN USULAN

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi biota laut ke dalam 16 kelas. Dasar pengambilan ke 16 kelas ini merujuk kepada jurnal penelitian yang dilakukan pada referensi [13]. Selain itu, berdasarkan riset yang kami lakukan ke 16 kelas ini memang termasuk ke dalam kelas yang sedang dilindungi, menjadi target konservasi, maupun kelas yang menjadi komoditas unggulan

Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui *scraping* dari sebuah website. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah membagi dataset tersebut menjadi data latih dan data uji. Kemudian, data tersebut melalui tahap *preprocessing* guna meningkatkan kualitas data sebelum masuk ke tahap pemodelan. Saat tahap *data modelling*, model *deep learning* dilatih untuk mengenali pola-pola spesifik dari tiap kelas biota laut, dan hasil prediksinya dievaluasi untuk mengukur akurasi serta performa keseluruhan. Berikut merupakan flowchart alur penelitian dari MarineDex

Gambar 1. Flowchart alur penelitian

A. PENJELASAN DATASET

Dataset biota laut yang digunakan pada inovasi ini merupakan dataset primer yang didapatkan melalui proses *scraping*. Proses *scraping* merupakan proses ekstraksi sebuah dataset/informasi secara otomatis dari

sebuah website. Pada inovasi ini, dataset yang diekstrak berupa data gambar yang mewakili setiap kelas jenis biota laut. Adapun website yang kami gunakan dalam proses *scraping* yakni *www.iStock.com*. Proses *scraping* yang kami lakukan meliputi

- Instalasi library Selenium WebDriver untuk otomatisasi pengambilan gambar dari website
- Pembangunan URL berdasarkan nama kelas biota laut dan *base photo ID* yang telah dijadikan gambar acuan
- Pengambilan gambar dengan XPath selector untuk menemukan elemen gambar pada halaman
- Pengunduhan dan penyimpanan gambar biota laut sesuai folder dengan nama jenis kelas biota lautnya
- Proses diulang hingga mencapai jumlah gambar yang diinginkan yakni 1000 per kelas

Berikut merupakan tabel yang berisi nama jenis kelas biota laut, jumlah dataset, dan gambar sample dataset per kelasnya

TABEL I
JENIS KELAS DAN CONTOH DATASET

Nama Kelas	Contoh Dataset
Lobsters	
Crabs	
Dolphins	

Jellyfish	
Manta rays	
Nudibranchs	
Octopus	
Pufferfish	
Sea Urchins	
Sea Horse	

Sharks	
Squids	
Starfish	
Turtle-Tortoise	
Whales	
Corals	

B. PENJELASAN DATA PREPROCESSING

Data preprocessing merupakan tahap penting dalam pipeline *deep learning*. Pada data gambar, tahap ini berfungsi untuk mengubah gambar mentah menjadi format yang dapat dimengerti oleh model. Tahap tahap *data preprocessing* pada inovasi ini yakni

- 1) Proses *split data* menjadi data latih, data uji, dan data validasi.

Dari total 1000 gambar per kelas, masing masing didapatkan 620 data latih, 180 data validasi, dan 200 data uji

- 2) Perlakuan tahap augmentasi data. Pada tahap ini, data latih diaugmentasi menggunakan ImageDataGenerator untuk memodifikasi gambar secara acak dan meningkatkan generalisasi model. Selain itu, juga terdapat pengimplementasian *preprocess_input* dari *module* MobileNetV2 untuk normalisasi rentang piksel gambar dari skala 0-255 menjadi skala antara -1 dan 1. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan tentang tahapan augmentasi serta ilustrasi dataset sebelum dan sesudah diaugmentasi

TABEL 2
TAHAPAN AUGMENTASI GAMBAR

Acuan gambar normal sebelum augmentasi	
Tahapan Augmentasi	Sesudah augmentasi
Horizontal flip (membalik gambar secara horizontal)	
Rotation (memutar gambar dengan kisaran 10 derajat)	
Zoom (memperbesar gambar hingga 10%)	
Shift (menggeser gambar secara vertikal dan horizontal hingga 10%)	
Brightness (mengubah kecerahan dalam rentang 80% hingga 120% dari kecerahan aslinya)	

- 3) Proses pemuatan dan pengolahan data gambar untuk model pelatihan
Proses ini melibatkan tiga subset data utama: data latih, validasi, dan uji. Setiap gambar dari dataset

dipetakan berdasarkan kolom "Filepath" (lokasi file gambar) dan "Label" (kategori gambar). Gambar-gambar diolah dalam bentuk batch berukuran 32 yang memastikan proses pelatihan berjalan lebih efisien. Selama proses ini, data latih diacak (`shuffle=True`) agar model tidak belajar urutan gambar tertentu. Fungsi augmentasi dan normalisasi juga diterapkan pada data latih melalui `ImageDataGenerator`, sementara data uji tidak mengalami augmentasi tetapi tetap dinormalisasi untuk menjaga konsistensi input model. Proses ini memastikan bahwa data siap untuk pelatihan model secara optimal, baik dari segi variasi, ukuran gambar, dan format input yang sesuai.

C. PENJELASAN DATA MODELLING

Setelah dilakukan *preprocessing*, maka langkah selanjutnya yakni *data modelling*. Model yang dibangun dalam inovasi ini menggunakan metode *transfer learning* dengan memanfaatkan model `MobileNetV2` yang telah dilatih sebelumnya (*pretrained*) pada dataset `ImageNet`. Berikut perincian layer dari model yang dibangun

1) Input Layer

Lapisan ini bertugas menerima input gambar ke dalam jaringan. Dimensi yang dimiliki yakni (224,224,3) yang artinya setiap dataset gambar diubah ukurannya menjadi 224x224 piksel dan memiliki informasi warna dari 3 saluran (RGB). Nilai piksel terlebih dahulu dinormalisasi untuk mempercepat konvergensi model

2) Transfer Learning (`MobileNetV2` sebagai *Base Feature Extractor*)

Setiap gambar yang melewati lapisan `MobileNetV2` akan diproses melalui sejumlah operasi *convolutional* yang mencakup pengaplikasian filter untuk menyorot fitur seperti tepi, tekstur, pola, dan bentuk. Melalui setiap lapisan, gambar akan direpresentasikan sebagai tensor dengan dimensi yang semakin kecil namun dengan lebih banyak fitur yang bermakna. `MobileNetV2` akan menghasilkan tensor dengan fitur-fitur penting yang menyandikan informasi visual dasar dari gambar. Proses ini mengikuti persamaan rumus di bawah ini :

$$Y_{i,j,k} = \sum_{m,n,c} X_{i+m,j+n,c} \cdot W_{m,n,c,k} \quad (1)$$

Dengan:

- $Y_{i,j,k}$ adalah output dari fitur ke- k pada posisi (i, j) .
- X adalah input gambar atau fitur dari lapisan sebelumnya.
- W adalah filter atau bobot yang diterapkan pada fitur input.

- m, n adalah ukuran filter, dan c adalah jumlah *channel* dalam input

3) `GlobalAveragePooling2D`

Pooling ini digunakan untuk mereduksi ukuran fitur yang dihasilkan oleh lapisan *convolutional* terakhir di `MobileNetV2`. Setelah fitur-fitur dari gambar diekstrak oleh `MobileNetV2`, tensor fitur biasanya memiliki banyak dimensi (*spatial dimensions*). `GlobalAveragePooling2D` melakukan pengambilan rata-rata dari nilai-nilai fitur di seluruh dimensi spasial. Hal ini secara signifikan mengurangi ukuran data dan mengurangi risiko *overfitting*.

4) Dropout Layer

Pada layer ini, *dropout* secara acak mengabaikan sejumlah neuron berdasarkan nilai *dropout rate* yang dipilih secara acak. Ini meningkatkan kemampuan model untuk generalisasi

5) Output Layer

Pada layer ini, terdapat aktivasi *softmax* pada lapisan *dense* yang bertugas mengubah output dari vektor menjadi probabilitas untuk setiap kelas, sehingga model dapat menentukan kelas mana yang memiliki probabilitas tertinggi untuk input gambar yang diberikan.

InputLayer(['224', '224', '3']) Functional(['7', '7', '1280'])
GlobalAveragePooling2D(['1280']) Dropout(['1280']) Dense(['16'])

Gambar 2. Ilustrasi layer pada model

D. DESIGN APLIKASI MARINEDEX BESERTA PENJELASAN FITUR

Gambar 3. Tampilan aplikasi MarineDex dengan fitur MarineFact dan Classify Biota

Deskripsi Fitur :

- 1) Classify Biota
Fitur ini berfungsi untuk mengklasifikasikan biota dari input gambar yang diberikan oleh pengguna. Kemudian hasil klasifikasi akan ditampilkan beserta informasi singkat dari biota.
- 2) Marine Fact
Fitur ini memberikan informasi dasar tentang spesies biota laut yang terdeteksi atau dipilih oleh pengguna. MarineFact akan menampilkan fakta-fakta kunci terkait spesies laut (nama ilmiah, ukuran, habitat, dan status konservasi).

- 3) Geo Tracker
Fitur yang meninjau kembali lokasi geografis dari penemuan dan persebaran spesies biota tertentu.
- 4) Marine Stats
Menampilkan statistik umum tentang spesies, seperti ukuran populasi, rentang umur, dan status ekosistem.
- 5) Habitats
Fitur yang menunjukkan habitat alami spesies biota laut dengan rincian vegetasi, iklim mikro (suhu, kedalaman air), dan keanekaragaman hayati terkait di sekitar habitat tersebut.
- 6) Alert
Fitur Alert memberi informasi terkait ancaman atau peringatan terhadap spesies yang sedang terancam atau kondisi ekosistemnya yang memerlukan penanganan segera.

IV. HASIL EKSPERIMEN DAN PENGUJIAN

Setelah dilakukan *data modelling* menggunakan pretrained MobileNetV2, langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan Hyperparameter Tuning, Model Retraining, dan Model Evaluation

A. HYPERPARAMETER TUNING

Hyperparameter Tuning dilakukan dengan menggunakan Keras Tuner. Proses ini menggunakan algoritma Hyperband Tuning yang berfungsi untuk mencari kombinasi hyperparameter terbaik dengan tujuan optimisasi memaksimalkan *val_accuracy* atau meminimalkan *val_loss*. Proses tuning ini dilakukan dengan jumlah maksimal 100 epoch dan iterasi Hyperband sebanyak 2, dengan validasi dilakukan pada beberapa langkah berdasarkan ukuran batch yang telah ditentukan yaitu 32

B. RETRIEVE BEST HYPERPARAMETERS AND MODEL

Setelah tuning selesai, Keras Tuner akan mengidentifikasi kombinasi hyperparameter terbaik yakni *dropout_rate* sebesar 0.4 dan *learning_rate* sebesar 0.0001

C. MODEL RETRAINING WITH BEST HYPERPARAMETERS

Terdapat ModelCheckpoint dan EarlyStopping. Callback digunakan untuk menyimpan model terbaik berdasarkan performa validasi. Model hanya akan disimpan jika *val_loss* mengalami penurunan (yaitu jika ada perbaikan pada kinerja validasi). Sedangkan EarlyStopping digunakan untuk Menghentikan pelatihan lebih awal jika *val_loss* tidak membaik setelah 3 epoch berturut-turut.

D. MODEL EVALUATION

1) Grafik Akurasi

Gambar 4. Grafik akurasi training dan validation

2) Grafik Loss

Gambar 5. Grafik loss training dan validation

3) Confusion Matrix

Gambar 6. Confusion matrix model

4) Classification Report

	precision	recall	f1-score	support
corals	0.950000	0.994764	0.971867	191.00
crabs	0.967213	0.850962	0.905371	208.00
dolphins	0.950617	0.870056	0.908555	177.00
jellyfish	0.982759	0.982759	0.982759	174.00
lobsters	0.888889	0.934579	0.911162	214.00
manta rays	0.950893	0.918103	0.934211	232.00
nudibranchs	0.905000	0.942708	0.923469	192.00
octopus	0.799127	0.806167	0.802632	227.00
pufferfish	0.922652	0.938202	0.930362	178.00
sea urchins	0.936585	0.950495	0.943489	202.00
seahorse	0.958115	0.933673	0.945736	196.00
sharks	0.946860	0.960784	0.953771	204.00
squids	0.623188	0.664948	0.643392	194.00
starfish	0.955224	0.901408	0.927536	213.00
turtle-tortoise	0.907834	0.965686	0.935867	204.00
whales	0.963918	0.963918	0.963918	194.00
accuracy	0.910000	0.910000	0.910000	0.91
macro avg	0.913055	0.911201	0.911506	3200.00
weighted avg	0.912129	0.910000	0.910441	3200.00

Gambar 7. Ukuran akurasi tiap kelas

V. ANALISIS HASIL EKSPERIMEN DAN PENGUJIAN

A. RANGKUMAN TEMUAN

Hasil Penambangan Data menunjukkan bahwa model yang dibangun menggunakan pretrained MobileNetV2 dengan hyperparameter tuning memberikan hasil yang sangat baik dalam hal akurasi prediksi. Model yang dilatih dengan dropout_rate = 0.4 dan learning_rate = 0.0001 menghasilkan akurasi validasi yang tinggi, dengan val_accuracy mencapai 92.34% dan val_loss yang semakin menurun pada iterasi yang lebih lama. Hasil ini mendukung hipotesis awal bahwa transfer learning dengan model pretrained dapat meningkatkan akurasi pada masalah klasifikasi gambar yang kompleks, serta menunjukkan bahwa hyperparameter tuning dengan Keras Tuner berperan penting dalam mengoptimalkan performa model.

B. EVALUASI PENELITIAN (KELEBIHAN DAN KEKURANGAN)

Dari grafik akurasi dan loss, didapatkan Training Accuracy (garis biru) terus meningkat secara konsisten hingga mencapai sekitar 97% pada akhir epoch. Validation Accuracy (garis kuning) juga meningkat selama epoch awal, mencapai sekitar 90% pada epoch ke-4, namun fluktuatif setelah itu, dengan sedikit penurunan dan peningkatan di sekitar 90%. Sedangkan pada grafik loss Validation Loss (garis kuning) juga mengalami penurunan pada awal epoch, namun mulai fluktuatif setelah itu dan stabil pada level tertentu sekitar 0.35. Ini menandakan bahwa performa model terhadap data validasi tidak terus membaik setelah beberapa epoch. Model menunjukkan performa yang sangat baik pada data

latih (over 95%), tetapi ada sedikit perbedaan antara akurasi validasi dan training, yang mengindikasikan sedikit overfitting. Model menjadi sangat bagus pada data training tetapi sedikit kurang stabil pada data validasi setelah beberapa epoch.

Dari segi confusion matrix dan classification report, model menunjukkan performa yang kuat dalam sebagian besar kelas dengan precision, recall, dan f1-score yang tinggi, terutama pada kelas seperti "jellyfish", "whales", dan "corals", di mana prediksi model sangat akurat dan jarang salah. Namun, terdapat kelemahan yang terlihat pada kelas seperti "squids" dan "octopus", di mana precision dan recall rendah mengindikasikan model sering salah mengklasifikasikan gambar dari kelas-kelas ini atau gagal mengenali sebagian besar contoh dari kelas tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh tumpang tindih fitur visual antar kelas untuk melatih model secara optimal pada kelas-kelas tersebut. Untuk memperbaiki performa, dapat dipertimbangkan peningkatan jumlah data atau eksplorasi metode regularisasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, model memiliki performa yang baik namun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa kelas yang sulit.

C. POTENSI KEBERLANJUTAN

- 1) Model yang dibangun secara baik dalam inovasi ini bisa diterapkan dalam deteksi biota laut pada maritim Indonesia
- 2) Dalam waktu yang berkelanjutan, deteksi biota laut pada maritim Indonesia dapat dijadikan sebuah langkah awal untuk pemantauan populasi biota laut secara *real-time*, melakukan deteksi dini terhadap ancaman, dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal atau aktivitas destruktif lainnya.
- 3) Aplikasi MarineDex dapat membantu lembaga perikanan dan kelautan dalam upaya konservasi biota laut terutama yang memang menjadi target konservasi, sehingga diharapkan nantinya bisa tercapai SDGs nomor 14 "Kehidupan Bawah Laut" yang salah satu fokus utamanya melestarikan lautan, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan

VI. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa penerapan metode **transfer learning** menggunakan model pretrained **MobileNetV2** dengan **hyperparameter tuning** dapat secara efektif melakukan klasifikasi biota laut dalam 16 kelas yang berbeda. Dari hasil penambangan data yang dilakukan, model menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi validasi mencapai 92.34% dan akurasi pelatihan mendekati 97%. Hasil ini menegaskan bahwa metode transfer learning,

ditambah dengan teknik optimisasi hyperparameter menggunakan **Keras Tuner**, adalah solusi yang efektif dalam mengatasi masalah klasifikasi gambar biota laut yang kompleks.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada aplikasinya di bidang konservasi biota laut, khususnya dalam mendeteksi dan memantau spesies yang terancam punah secara real-time di perairan Indonesia. MarineDex berpotensi memberikan solusi yang praktis dan efisien untuk mendukung pelestarian ekosistem laut. Penggunaan dataset yang diperoleh melalui **web scraping** dan proses augmentasi data yang tepat juga memberikan kontribusi pada kualitas pelatihan model.

Dari segi implikasi praktis, aplikasi MarineDex dapat diintegrasikan ke dalam program pemantauan populasi biota laut di Indonesia, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan konservasi dan penegakan hukum terhadap kegiatan perikanan ilegal. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam penerapan **data mining** untuk konservasi maritim dan menunjukkan potensi besar dalam mendukung keberlanjutan sumber daya laut Indonesia sesuai dengan target **SDGs 14 "Kehidupan Bawah Laut."**

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Puja Pratama, "Cek Data: Mahfud Sebut Laut Indonesia Tercemar, Ini Datanya," *Katadata.co.id*, Jan. 21, 2024. <https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/b556119b3e595f4/cek-data-mahfud-sebut-laut-indonesia-tercemar-ini-datanya> (accessed Oct. 05, 2024).
- [2] akuakultur, "KOMITMEN PENANGANAN PENCEMARAN LAUT – PROGRAM STUDI AKUAKULTUR," *Untad.ac.id*, Mar. 2023. <https://akuakultur.fapetkan.untad.ac.id/komitmen-penanganan-pencemaran-laut/> (accessed Oct. 05, 2024).
- [3] "Lebih Jauh Tentang Tumpahan Minyak di Laut," *Esdm.go.id*, 2014. <https://migas.esdm.go.id/post/Lebih-Jauh-Tentang-Tumpahan-Minyak--di-Laut> (accessed Oct. 05, 2024).
- [4] D. L. Setyowati and A. Santoso, "Perubahan Iklim dan Degradasi Habitat: Implikasi Terhadap Populasi Biota Laut di Indonesia," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)*, vol. 12, no. 2, pp. 65-74, 2022.
- [5] "Spesies Laut Terancam Punah | Indonesia Baik," *Indonesiabaik.id*, 2015. <https://indonesiabaik.id/infografis/spesies-laut-terancam-punah> (accessed Oct. 05, 2024).
- [6] L. Burke, K. Reytar, M. Spalding, and A. Perry, "Reefs at Risk Revisited," *World Resources Institute*, Washington, DC, 2011.
- [7] Indonesian Ocean Pride, "Pentingnya Kawasan Konservasi Perairan (KKP) | The Importance of Marine Protected Areas (MPA)," *YouTube*, Sep. 13, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=xpw_Nfxdtk (accessed Oct. 05, 2024).
- [8] B Vikram Deep and Ratnakar Dash. Underwater fish species recognition using deep learning techniques. In *Intl. Conf. on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)*, pages 665–669, 2019.
- [9] F. Han, J. Yao, H. Zhu, and C. Wang, "Marine Organism Detection and Classification from Underwater Vision Based on the Deep CNN Method," *Math Probl Eng*, vol. 2020, 2020, doi: 10.1155/2020/3937580.
- [10] Yolanda Gonzalez-Cid, Antoni Burguera, Francisco Bonin-Font, and Alejandro Matamoros. Machine learning and deep learning strategies to identify posidonia meadows in underwater images. In *OCEANS*, pages 1–5, 2017.

- [11] Erlend Olsvik, Christian MD Trinh, Kristian Muri Knausg^oard, Arne Wiklund, Tonje Knutsen Sordalen, Alf Ring Kleiven, Lei Jiao, and Morten Goodwin. Biometric fish classification of temperate species using convolutional neural network with squeeze-and-excitation. In IEA AEI, pages 89–101. Springer, 2019.
- [12] Sreenath Pruthviraj Kyathanahally, Tommy Hardeman, Ewa Merz, Thea Kozakiewicz, M Reyes, P Isles, F Pomati, and M Baity-Jesi. Deep learning classification of lake zooplankton. arXiv:2108.05258, 2021.
- [13] M. Marouf and S. S. Abu-Naser, "Fine-tuning MobileNetV2 for Sea Animal Classification," 2024.